

MA'NAVYI YANGILANISH JARAYONIDA YOSHLARNING AXLOQIY DUNYOQARASHI VA QADRIYATLAR TIZIMI

Azimova Zahroxon Alisher qizi

Pedagog-tadqiqotchi.

zahroazimova621@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17510183>

Annotatsiya

Mazkur tezisdagi Yangi O'zbekiston davrida kechayotgan ma'naviy yangilanish jarayonlari, yoshlarning axloqiy dunyoqarashi va qadriyatlar tizimi falsafiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda ma'naviyatning yangilanish mexanizmlari, ijtimoiy ongda o'zgarishlar hamda yoshlar ma'naviy olamining shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar yoritiladi. Ishda axborot asrida shakllanayotgan yangi qadriyatlar va an'anaviy ma'naviyat o'rtasidagi muvozanat falsafiy nuqtai nazardan asoslanadi.

Kalit so'zlar: Ma'naviyat, yangilanish, axloq, qadriyatlar tizimi, yoshlar, ong, ma'naviy rivojlanish, milliy g'oya, zamonaviylik, falsafa.

Ma'naviy yangilanish — bu jamiyatda qadriyatlar, dunyoqarash va tafakkurda sifat o'zgarishlarini anglatadi. Falsafiy nuqtai nazardan, u tarixiy taraqqiyotning ichki ehtiyoji sifatida yuzaga chiqadi. Mustaqillik davrida O'zbekistonda yangilanish jarayonlari milliy o'zlikni tiklash, qadriyatlarni qayta baholash va ijtimoiy ongni yangilash orqali amalga oshdi. Yoshlar ma'naviy yangilanishning asosiy sub'ekti hisoblanadi. Ular jamiyatning g'oyaviy, axloqiy va estetik qadriyatlarini o'zlashtirish orqali yangi ma'naviy muhitni shakllantiradi. Shu jarayonda ta'lim, ommaviy axborot vositalari, internet, oila va madaniy muhit hal qiluvchi rol o'ynaydi. Budan tashqari, axborot oqimlari yoshlarning axloqiy qarashlariga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Bu bo'limda ijtimoiy tarmoqlarning ijobiy va salbiy ta'siri, ma'naviy immunitet tushunchasi hamda yoshlar ongida axborot madaniyatini shakllantirish zaruriyati tahlil qilinadi.

Mening fikrimcha, hozirgi O'zbekiston jamiyatidagi ma'naviy yangilanish — bu faqat qadriyatlarining o'zgarishi emas, balki yangi axloqiy tafakkur shaklining tug'ilishi jarayonidir. Yoshlar endi faqat o'tgan avlod qadriyatlarini emas, balki ularni zamonaviy tafakkur bilan uyg'unlashtirish mas'uliyatini ham zimmasiga olmoqda. Bugungi raqamli muhitda axloqiy dunyoqarashni shakllantirish oson emas. Chunki inson ongiga kirayotgan axborotning katta qismi milliy qadriyatlar bilan uyg'un emas. Shu sababli, menimcha, "ma'naviy yangilanishning eng muhim bosqichi — bu "axborot orqali tarbiya" emas, axborotni tahlil qilishni o'rgatish"dir. Yoshni mustaqil fikrlashga, o'z fikrini qadriyatlar mezonini bilan baholashga o'rgatmasdan turib, haqiqiy ma'naviyatni shakllantirib bo'lmaydi.

Bundan tashqari, hozirgi yosh avlod orasida “zamonaviylik” va “ma’naviyat” o’rtasida go’yo ziddlik bor degan qarash kuchaymoqda. Aslida, bu ikki tushuncha qarama-qarshi emas, balki bir-birini to’ldiruvchi hodisalardir. Zamonaviylik — tashqi shakl, ma’naviyat esa uning ichki mazmunidir. Agar inson zamonaviy texnologiyalarni egallab, lekin ma’naviy tayanchsiz yashasa, bu yangilanish emas, ma’naviy bo’shliq bo’ladi. Shu nuqtada men ma’naviyatni faqat “an’anaviy qadriyatlarni saqlash” sifatida emas, balki ulardan yangi tafakkur uchun ilhom manbai sifatida foydalanish zarur deb bilaman. Har bir avlod o’z davrining ma’naviyatini yaratadi — lekin u avlodning qadriyat ildizlari, axloqiy ustunlari va milliy o’zligini saqlab qolsa, bu yangilanish barqaror bo’ladi. Shunday ekan, men uchun ma’naviy yangilanish — bu milliy o’zlik va global tafakkur uyg’unligidan tug’ilgan yangi ma’naviy ongdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. “Yangi O’zbekiston strategiyasi”. – Toshkent: O’zbekiston, 2022.
3. Hegel G. “Falsafaning ruhiyatga oid qismlari”. – Moskva, 1974.
4. G’afforov A. “Ma’naviyat falsafasi”. – Toshkent: O’zbekiston, 2021.
5. Rahmonov A. “Yoshlar va axborot madaniyati”. – Toshkent: Fan, 2020.

